

14º Seminário Internacional de Transporte e Desenvolvimento Hidroviário Interior - SOBENA HIDROVIÁRIO 2025

Uso de Dispositivos de Economia de Combustível em Navios Fluviais

Kaleo Elias Gonçalves da Silva kaleonaval.20221@poli.ufrj.br

Luiz Antonio Vaz Pinto vaz@oceanica.ufrj.br

Paulo Lemgruber paulo.lemgruber@interocean-rj.com.br

Joao Santos Klein Rossi joakleinrossi@poli.ufrj.br

Ulisses Admar Barbosa Vicente Monteiro ulisses@oceanica.ufrj.br

Resumo

Publicações recentes tratam do uso de Energy Saving Devices (ESD) em navios de longo curso. Esses navios operam majoritariamente em viagem, condição na qual o uso desses dispositivos torna-se mais atraente do ponto de vista da redução do consumo de combustível.

Dentre os dispositivos instalados antes do propulsor, destaca-se o Wake Equalizing Duct (WED), que apresenta como principais vantagens: promover um escoamento mais uniforme para o propulsor, diminuir o descolamento da camada limite no corpo de popa do casco, reduzir as vibrações induzidas pelo propulsor no casco, além de melhorar a manobrabilidade da embarcação por gerar um escoamento mais direcional sobre o leme.

As primeiras publicações sobre o WED datam de 2006, quando autores como Fahri Çelik realizaram simulações em cascos de petroleiros com variações de parâmetros do dispositivo, em diferentes velocidades do navio.

No presente artigo, os autores avaliam a influência do Wake Equalizing Duct (WED) no desempenho hidrodinâmico de embarcações de navegação fluvial, por meio da solução da equação de Navier-Stokes. Essa análise, também chamada de Reynolds Averaged Navier-Stokes (RANS), situa-se no âmbito das simulações em Dinâmica dos Fluidos Computacional (CFD).

Foram desenvolvidos diferentes modelos com variações nos principais parâmetros do dispositivo: ângulo do duto, posição longitudinal em relação ao casco, diâmetro interno e comprimento do duto, para uma velocidade constante da embarcação, variando a rotação em busca do equilíbrio de forças.

Os resultados indicaram que a instalação do WED promoveu uma aceleração mais uniforme do escoamento incidente no propulsor, reduzindo recirculações e atenuando gradientes de pressão extremos, o que resulta em aumento da eficiência propulsiva. Também se observou aumento no torque do motor e uma leve redução na pressão local, o que favorece o aumento nos níveis de cavitação. Tal efeito pode ser mitigado ainda na fase de projeto do propulsor, com escolhas adequadas de razões de área (A_e/A_o) e rotações que diminuam os níveis de cavitação.

Finalmente, o artigo discute possíveis vantagens do uso do WED e seus impactos financeiros no custo operacional das embarcações

1. Introdução

Os propulsores marítimos representam o sistema de propulsão mais utilizado em embarcações devido à elevada eficiência que fornecem. Ainda assim, o desempenho propulsivo pode ser melhorado com o emprego de dispositivos auxiliares, conhecidos como Energy Saving Devices (ESD) (Figura 1). Esses dispositivos têm sido amplamente investigados nas últimas décadas, não apenas com o objetivo de aumentar a eficiência propulsiva, mas também de reduzir fenômenos indesejados, como cavitação [10], vibrações, ruído e problemas de manobrabilidade. Apresenta-se a seguir um modelo de um WED.

Figura 1: Exemplo de ESD (WED em um navio de grande porte)

Entre os ESD aplicados a embarcações, destaca-se o Wake Equalizing Duct (WED), um duto semicircular em perfil aerofólio instalado a montante do propulsor [3]. O WED atua promovendo a uniformização do escoamento na região do hélice, reduzindo separações de camada limite na popa e contribuindo para a diminuição das vibrações induzidas pelo propulsor. Para melhor compreensão de seu funcionamento, a Figura 2 apresenta a posição típica do WED na popa de um navio.

Figura 2: Instalação do WED a montante do propulsor.

Estudos anteriores, em sua maioria voltados para navios de grande porte e operação em mar aberto, indicam que o desempenho do WED está diretamente associado a parâmetros geométricos como ângulo de instalação, posição longitudinal, diâmetro interno, comprimento e perfil do duto. Essa relação pode ser visualizada em diagramas que mostram as variações geométricas do dispositivo (Figura 3).

Figura 3: Variações geométricas de WED [2].

Apesar de a literatura existente apresentar resultados relevantes, a maioria dos trabalhos concentra-se em navios oceânicos, geralmente petroleiros ou graneleiros, com velocidades típicas na faixa de 10 a 18 nós e altos coeficientes de bloco. No entanto, a aplicação do WED em embarcações fluviais permanece pouco explorada, embora apresente grande potencial em razão das particularidades desse tipo de navegação, caracterizada por baixas velocidades, calados reduzidos e cascos de baixo coeficiente de bloco.

Neste contexto, o presente estudo investiga a viabilidade do uso do WED em embarcações fluviais do tipo rebocador/empurrador, operando a uma velocidade constante de 8 nós, com rotações variando entre 120 e 200 RPM. Foram avaliadas diferentes configurações do duto, com variações de ângulo, posição longitudinal, diâmetro interno, comprimento e perfil da seção.

As simulações numéricas [6] foram realizadas no SolidWorks Flow Simulation, utilizando o modelo de turbulência $k-\epsilon$ e a formulação RANS. Foram ativados os modelos de cavitação e de interação multifásica, equivalentes ao interPhaseChangeDyMFoam do OpenFoam. Além disso, a modelagem do movimento relativo entre regiões de rotação foi conduzida por meio de conexões análogas ao conceito de Arbitrary Mesh Interface (AMI), amplamente empregado em simulações numéricas de propulsão.

2. Análise Numérica (CFD)

2.1. Propriedades geométricas da embarcação

O estudo foi conduzido considerando uma embarcação de navegação fluvial do tipo rebocador/empurrador. As dimensões empregadas nas simulações foram: comprimento total (LOA) igual a 22 m, boca de 8,5 m e calado de 2,4 m, sendo a velocidade de projeto igual a 10 nós. Para caracterização adimensional do escoamento considerou-se $U \approx 5 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$; tomando-se $L \approx \text{LOA}$, o número de Froude ($F_n = U / \sqrt{gL}$) resultou em aproximadamente 0,350 e o número de Reynolds ($Re = UL / \nu$, assumindo viscosidade cinemática $\nu \approx 1 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$) encontra-se da ordem de $1,1318 \times 10^8$.

Comprimento total (LOA)	22 m
Comprimento entre PP	21,085 m
Boca Moldada	8,5 m
Pontal Moldado	2,8 m
Calado de Projeto	2,4 m
Diâmetro do Propulsor	2,3 m

Tabela 1: Principais características geométricas da embarcação

Figura 4: Empurrador Fluvial Utilizado

2.2. Dados do propulsor

A geometria do propulsor foi modelada a partir de um conceito simplificado representativo de hélices aplicadas a embarcações fluviais deste porte; a geração geométrica foi efetuada no software GeoPro que usa metodologias de Kuiper [1] e a geometria importada para as etapas posteriores. Os parâmetros de projeto do propulsor considerados nas simulações foram: diâmetro $D = 2,30 \text{ m}$, número de pás $Z = 3$, razão de passo $P/D = 0,9$ e razão de área de lâmina $A_e/A_o = 0,6$. A faixa de rotação investigada variou entre 180 e 210 RPM e foi ajustada iterativamente até a obtenção do equilíbrio de forças entre o empuxo produzido e a resistência total ao avanço, permitindo avaliar o

comportamento operacional em regime de equilíbrio. A modelagem adotada possibilita a extração de campos de pressão e velocidade no disco do hélice compatíveis com a análise de uniformidade da esteira e de índices de cavitação.

Figura 5: Série B3-60-90

Tabela 2: Coeficientes hidrodinâmico em águas abertas para propulsor selecionado.

Coeficientes Hidrodinâmicos para B3-60-90

J	K_T	K_Q	n_o
0,0	0,383	0,052	0,1%
0,1	0,354	0,048	11,9%
0,2	0,320	0,044	23,6%
0,3	0,284	0,040	34,9%
0,4	0,245	0,035	45,7%
0,5	0,204	0,030	55,8%
0,6	0,162	0,024	64,8%
0,7	0,118	0,019	71,6%
0,8	0,074	0,013	73,6%
0,9	0,030	0,007	59,6%

2.3. Arranjo do Wake Equalizing Duct (WED) e casos simulados

O dispositivo WED foi implementado em uma configuração fixa, previamente definida em projeto, sem variações paramétricas nesta etapa. Foram simulados dois casos contrastantes de interesse prático: condição de referência sem o WED e condição com o WED instalado. Em ambas as condições se seguiu uma abordagem iterativa de equilíbrio de forças, ajustando-se a rotação do propulsor até que o empuxo e a resistência total se iguallassem dentro de um critério de tolerância previamente estabelecido. Essa estratégia operacional permite comparar diretamente os efeitos do apêndice sobre parâmetros como torque requerido e eficiência propulsiva

Figura 6: Arranjo da Propulsão

Figura 7: WED

Figura 8: Parâmetros da geração do WED (unidade em mm).

2.4. Método numérico e modelos físicos adotados

Inicialmente, foram realizadas simulações preliminares em regime estacionário no SolidWorks Flow Simulation (FW), utilizando o modelo de turbulência $k-\epsilon$ [8] padrão na formulação RANS [5], com o objetivo de estimar resistências e orientar a geração de malha e definição das condições iniciais. Embora o software adote uma abordagem do tipo “black-box”, sem fornecer informações detalhadas sobre o acoplamento ou as características intrínsecas do modelo de turbulência, pode-se inferir que, para análises de maior fidelidade, especialmente aquelas que envolvem cavitação e interação hélice–WED, o FW emprega métodos conceitualmente semelhantes aos do solver interPhaseChangeDyMFoam do OpenFOAM, que permite modelagem multifísica com transporte de fração de vapor e tratamento de domínios com movimento relativo.

A discretização espacial empregou esquemas de segunda ordem sempre que aplicável, enquanto o acoplamento pressão–velocidade foi realizado por algoritmos adequados à natureza estacionária ou transiente de cada etapa. O acoplamento entre zonas rotacionais e estacionárias foi implementado por meio de estratégias internas baseadas em domínios móveis e interpolação entre regiões, funcionalmente próximas aos métodos do tipo AMI, embora sem a utilização explícita dessa técnica.

2.5. Condições de contorno e procedimentos de inicialização

O domínio computacional foi delimitado de maneira a representar adequadamente a interação com a massa de água à montante e a jusante da embarcação. As condições de contorno definidas foram: entrada com velocidade uniforme correspondente a 10 nós, saída com pressão estática de referência, superfície livre tratada conforme as limitações do solver multifásico (condição slip quando aplicável) e superfícies

sólidas com condição de não deslizamento. Para as simulações transientes com cavitação, os campos iniciais foram tipicamente inicializados a partir das soluções estacionárias geradas no SolidWorks, estratégia que reduziu o tempo de “spin-up” e favoreceu a estabilidade numérica nas etapas subsequentes.

2.6. Geração de malha e estudo de sensibilidade

A malha foi gerada no SolidWorks, seguindo uma estratégia híbrida que combina elementos hexaédricos/prismáticos próximos às superfícies sólidas com tetraédricos nas regiões de transição (Figura 9). O refinamento concentra maior densidade de células na popa, entorno do cubo, lâminas do hélice e interior do WED, capturando gradientes de velocidade, vorticidade e variações de pressão relevantes à cavitação. Com cerca de 10^6 células, a malha passou por análises de sensibilidade que monitoraram a convergência de resistência, empuxo e torque, orientando a seleção final que equilibra precisão e custo computacional.

Figura 9: Vista do fundo da malha média

Figura 10: Volume de Refinamento Adicional

Tabela 3: Parâmetros das Malhas no estudo de sensibilidade

	Baixo	Mé di o	Alto
Nível Refino Célula - Global	4	5	6
Nível Refino Célula - Propulsor	3	4	5
Nível Refino Célula em Contato com Sólido - Propulsor	3	4	5
Nº Células por Canais - Propulsor	3	4	5
Nível Canal - Propulsor	3	4	5
Nível Refino Célula - Volume de Refinamento	3	4	5
Nível Refino Célula em Contato com Sólido - Volume de Refinamento	3	4	5
Nº Células por Canais - Volume de Refinamento	1	2	3

Tabela 4: Parâmetros do Domínio de Estudo

Limites do Domínio		
À vante / À ré (a partir da meia-nau)	14 m	18 m
A bombordo / A boreste (a partir da linha de centro)	6,5 m	0 m (Simetria)
Acima / Abaixo (a partir da linha base + 2m)	0,4 (Calado)	3,5

Os parâmetros do domínio da simulação são evidenciados na Tabela 4, qual foi considerado simetria entre os bordos, melhorando a eficiência de cálculo do solver. O volume de refinamento adicional (Figura 10) adotado é do tipo cilíndrico, com 1,4m de raio, sendo seu centro no eixo do propulsor e seu comprimento percorre entre a caverna 12 até 1m a ré da perpendicular de ré. Antes de realizar a análise de sensibilidade da malha, se faz necessário uma busca iterativa pelo equilíbrio de forças, assim como foi feito por Johansen [4]. Dessa forma é possível afirmar que o modelo está em equilíbrio. Essa iteração foi feita apenas variando a rotação do propulsor. Um critério de 2% de variação foi adotado e os resultados são apresentados na Tabela 5 e Tabela 6.

Tabela 5: Busca pelo equilíbrio de forças sem WED

Busca pelo equilíbrio embarcação sem WED					
RODADA	ROT RPM	RT (N)	EMPUXO PROP (N)	DIF %	
1	140	26738	4274	-526%	
2	160	26738	15980	-67%	
3	170	26738	20452	-31%	
4	190	26738	27350	2%	

O mesmo deve ser feito para embarcação com WED, uma vez que esse apêndice aumenta a resistência ao avanço e muda a velocidade do escoamento que incide no propulsor.

Tabela 6: Busca pelo equilíbrio de forças com WED

Busca pelo equilíbrio embarcação com WED

Iteração	ROT rpm	RT (N)	EMPUXO PROP (N)	DIF
1	140	37283	4884	-663%
2	160	37283	18169	-105%
3	170	37283	23597	-58%
4	190	37283	30975	-20%
5	200	37283	37739	1%

A partir da análise de equilíbrio de forças entre os dois sistemas (com e sem WED), já é possível constatar um aumento significativo na resistência ao avanço decorrente da presença do apêndice WED. Em estudos voltados ao uso do WED em embarcações de grande porte, esse incremento costuma variar entre 1% e 5%, sendo, em alguns casos, considerado desprezível devido à elevada resistência intrínseca dessas embarcações. No entanto, no presente caso, verificou-se um aumento expressivo de aproximadamente 39% na resistência ao avanço. Esse acréscimo pode ser atribuído ao posicionamento do apêndice, que se encontra parcialmente abaixo da linha de base em função da configuração da linha de eixo do projeto original, aliado ao fato de a resistência ao avanço do empurrador ser relativamente baixa quando comparada à de navios de grande porte.

Após a análise de equilíbrio de forças, foi possível prosseguir para análise de sensibilidade da malha – qual os parâmetros de refino foram definidos na

Figura 10: Volume de Refinamento Adicional

Tabela 3 – uma vez que os valores de entrada da rotação do propulsor já haviam sido definidos: 190RPM para embarcação sem WED e 200RPM com WED.

Tabela 7: Resultados da Análise de sensibilidade da malha com WED.

Resultados da Análise com malha média com WED			
	Baixo	Médio	Alto
Número de células	675832	1681690	2125489
Resistencia ao avanço (N)	34843	37282	36986

Rotação (RPM)	200	200	200
Empuxo propulsivo (N)	36214	37663	37290
Torque do propulsor (N*m)	11447	13176	13283
K_T	0.117	0.121	0.120
K_Q	0.016	0.018	0.019
Eficiência	0.767	0.693	0.680

Os coeficientes propulsivos analisados neste estudo são apresentados nas equações a seguir, incluindo o coeficiente de empuxo K_T , coeficiente de torque K_Q , coeficiente de avanço J e eficiência η . **Erro! Autoreferência de indicador não válida.**

$$K_T = \frac{T}{\rho \cdot N^2 \cdot D^4} \quad (1) \quad K_Q = \frac{Q}{\rho \cdot N^2 \cdot D^5} \quad (2)$$

$$\eta = \frac{J \cdot K_T}{2\pi \cdot K_Q} \quad (3) \quad J = \frac{Va}{N \cdot D} \quad (4)$$

Tabela 8: Resultados da Análise de sensibilidade da malha com WED.

	Discrepâncias com malha média		
	Baixo	Médio	Alto
Resistencia ao avanço (N)	-	6,54%	0,80%
Empuxo propulsivo (N)	-	3,85%	1,00%
Torque do propulsor (N*m)	-	13,12%	0,81%
K_T	-	3,85%	1,00%
K_Q	-	13,12%	0,81%
Eficiência	-	10,68%	1,82%

Como as diferenças entre a malha de maior refinamento e a de refinamento médio ficaram entre 0,81% e 2% (

Os coeficientes propulsivos analisados neste estudo são apresentados nas equações a seguir, incluindo o coeficiente de empuxo K_T , coeficiente de torque K_Q , coeficiente de avanço J e eficiência η . **Erro! Autoreferência de indicador não válida.**

$$K_T = \frac{T}{\rho \cdot N^2 \cdot D^4} \quad (1) \quad K_Q = \frac{Q}{\rho \cdot N^2 \cdot D^5} \quad (2)$$

$$\eta = \frac{J \cdot K_T}{2\pi \cdot K_Q} \quad (3) \quad J = \frac{Va}{N \cdot D} \quad (4)$$

Tabela 8) optou-se pela utilização da malha com refinamento médio para as simulações subsequentes, considerando que os resultados obtidos se encontram dentro do esperado

2.7. Critérios de convergência e monitoramento de resultados

A convergência numérica foi avaliada por meio do monitoramento dos resíduos das equações governantes e, sobretudo, pela estabilização das grandezas integradas de interesse. Adotou-se como critério de convergência a estabilização das forças hidrodinâmicas: resistência total, empuxo e torque. Considerou-se a convergência satisfatória quando as variações percentuais sucessivas dessas grandezas permaneceram abaixo de 5% durante um intervalo representativo de iterações (Figura 11). Paralelamente, monitorou-se a diminuição dos resíduos de continuidade e quantidade de movimento, buscando níveis típicos de 10^{-4} a 10^{-5} quando a formulação numérica e a etapa de simulação permitiam alcançar tais valores.

Figura 11: Convergência da resistência ao avanço

3. Resultados e Discussão

Este estudo realizou uma investigação numérica do desempenho de duas geometrias de WED, com o propósito de identificar a configuração que proporciona o maior benefício líquido em termos de redução da potência requerida. A metodologia adotada incluiu, de forma sequencial: obtenção do campo de velocidades nominal (casco sem hélice), simulações com o hélice acoplado e cálculo das forças viscosas, do empuxo gerado pelo duto e dos coeficientes propulsivos.

Inicialmente, a primeira geometria avaliada foi descartada devido ao elevado incremento na resistência ao avanço. Tal resultado decorreu do fato de essa configuração ter sido projetada com diâmetro de saída equivalente ao do propulsor, resultando em dimensões consideravelmente maiores que as ideais para operação eficiente.

3.1. Resistência ao avanço

A resistência total foi decomposta em suas componentes viscosa de fricção e de pressão. Conforme esperado, a contribuição da resistência de fricção foi alterada significativamente pela presença do WED. Este resultado contrasta com estudos em navios oceânicos, onde frequentemente se relata redução da resistência de pressão. No presente caso, o aumento é atribuído à escala reduzida do casco e às suas peculiaridades hidrodinâmicas. Em cascos com baixo coeficiente de bloco, perturbações no campo de pressão induzidas pelo duto podem gerar formas de arrasto adicionais que superam eventuais ganhos locais.

Tabela 9: Resumo comparativo dos principais resultados.

	Com Wed x Sem Wed		
	Sem wed	Com Wed	DIFF %
Resistencia ao avanço (N)	26738,292	37282,653	39%
Rotação (RPM)	190	200	5%
Empuxo propulsivo (N)	27350	37663	38%
Torque (N*m)	10189	13176	29%
K_T	0,097	0,121	25%
K_Q	0,016	0,018	17%
Eficiência	0,650	0,693	6%
Velocidade Saida (m/s)	4,66	4,964	6%
J	0,64	0,65	1%
Esteira (W)	0,0672	0,0072	-89%

Tabela 10: Resumo comparativo entre o propulsor em águas abertas e as simulações com e sem WED.

	Comparação com Propulsor em Águas Abertas em J aproximado para 0.644				
	Numérico			DIF Águas Abertas x Experimental	
	Sem Wed	Com Wed	Águas Abertas	Sem Wed	Com Wed
K_T	0,097	0,121	0,143	47%	18%
K_Q	0,016	0,018	0,022	39%	19%
Eficiência	0,650	0,693	0,678	4%	-2%

A análise dos resultados evidencia que o uso do Wake Equalizing Duct (WED) impacta significativamente o desempenho do sistema propulsivo.

Em um estudo de equilíbrio de forças previamente conduzido, a rotação do propulsor foi ajustada para compensar o aumento da resistência ao avanço decorrente do apêndice, de modo que a

comparação direta de empuxo não reflete apenas o efeito do WED. Nesse contexto, o coeficiente adimensional de força propulsiva, K_T , apresenta aumento considerável (de 0,097 para 0,121), enquanto o número de avanço J se manteve praticamente constante (0,64 para 0,65). Esse comportamento indica que o WED melhora a eficiência do propulsor ao homogeneizar o escoamento e acelerar a porção superior do disco propulsor, mantendo o equilíbrio entre empuxo e resistência ao avanço. Outros indicadores, como o coeficiente de torque K_Q e a eficiência propulsiva, também apresentaram ganhos relevantes (17% e 6%, respectivamente), enquanto a intensidade da esteira diminuiu drasticamente (redução de 89%), evidenciando melhor uniformidade do fluxo, resultados evidenciados na Tabela 9.

Esses resultados destacam as vantagens do WED, incluindo aumento do K_T , melhoria da eficiência e redução de instabilidades da esteira. A principal desvantagem é o aumento da resistência ao avanço, que requer ajustes na rotação para manter o equilíbrio do sistema.

Quando comparados com dados experimentais (Tabela 10) de propulsores em águas abertas, os resultados com WED se aproximam significativamente do desempenho observado. Para um número de avanço próximo a 0,644, os coeficientes K_T e K_Q com WED apresentaram diferenças de 18% e 19% em relação às águas abertas, enquanto os valores sem WED divergiam 47% e 39%, respectivamente. A eficiência manteve-se próxima à experimental, com variação de apenas -2% com WED, em contraste com 4% de diferença sem o apêndice.

3.2. Geração de empuxo pelo duto e comparação com a literatura

Para a condição de projeto (10 nós), o WED mostrou-se capaz de gerar empuxo positivo. A magnitude deste efeito e sua variação com a velocidade são fortemente dependentes da geometria [7] e posição longitudinal do duto. Estudos clássicos, como os de Çelik [2] e Schneekluth [3], estudos posteriores sobre efeito de escala [9] indicam que a média do wake pode sofrer alterações discretas, mas a contribuição em empuxo pode ser substancial. Os resultados aqui obtidos alinham-se com essa premissa: apesar de alterações moderadas na distribuição nominal de wake, o efeito mais relevante foi a geração de empuxo e a significativa homogeneização do

escoamento, quantificada pela redução do fator de esteira e pelo aumento de K_T .

3.3. Discussão sobre os campos de velocidade

As distribuições de velocidade ilustrada na **Erro! Fonte de referência não encontrada.** evidencia as alterações no escoamento induzidas pelo WED. Nos perfis longitudinais (primeira linha), observa-se que a presença do duto promove aceleração do fluxo na porção superior do disco propulsor, reduzindo a assimetria e homogeneizando o campo de velocidades. Nas seções transversais (linhas inferiores), as cavernas 4 e 8 com WED apresentam menor intensidade de vórtices e melhor uniformidade de escoamento quando comparadas às mesmas posições sem o apêndice, onde predominam áreas com gradientes acentuados. A redução expressiva da esteira (-89%) está associada à distribuição mais equilibrada do fluxo à jusante, perceptível nas vistas “Meio do WED” e “Saída do WED”, em contraste com o padrão mais desordenado das seções sem WED. Tais características explicam os ganhos de eficiência e de K_T relatados, embora o aumento da resistência ao avanço destaque a necessidade de ajustes operacionais ou otimização geométrica do dispositivo.

3.4. Discussão sobre os campos de pressão

As distribuições de pressão mostradas na Figura 12, evidenciam os efeitos da instalação do WED no entorno do propulsor e da popa. Nos perfis longitudinais, a presença do duto gera uma região de pressão ligeiramente mais elevada na parte superior do disco propulsor, associada à aceleração controlada do escoamento e à redução de separações, enquanto a configuração sem WED apresenta um gradiente mais uniforme, porém sem a indução de empuxo adicional. Nas seções transversais (linhas inferiores), observa-se que, com o WED, há maior concentração de áreas com pressão positiva na região interna do duto e à ré do casco, indicando contribuição ao empuxo e mitigação parcial de zonas de baixa pressão, que são mais extensas no caso sem WED (especialmente nas cavernas 4, 5 e 8). Contudo, o aumento da área sujeita a altos gradientes próximos às bordas do duto pode intensificar riscos de cavitação localizada, reforçando a necessidade de otimização geométrica. Esses padrões explicam a geração de

empuxo adicional pelo WED e a melhoria na eficiência global, embora à custa de um acréscimo significativo na resistência ao avanço.

Figura 12: Campos de Velocidade com WED x sem WED

Figura 12: Campos de Pressão com WED x sem WED

4. Conclusões

A análise indica que o WED cumpriu sua função hidrodinâmica fundamental ao promover uma equalização do campo de velocidades na entrada do propulsor, associada a uma redução no fator de esteira (W). O valor de 89% registrado deve ser interpretado com cautela, uma vez que decorre da comparação entre valores absolutos já bastante baixos. Essa uniformização do escoamento refletiu-se em variações positivas nos parâmetros propulsivos: para um número de avanço praticamente constante ($\sim 0,65$), observou-se incremento de 25% no coeficiente de empuxo (K_T) e 17% no coeficiente de torque (K_Q), resultando em ganho de aproximadamente 6,6% na eficiência propulsiva em condição de águas abertas.

Outro ponto relevante foi a redução das discrepâncias entre os coeficientes calculados e os dados experimentais em águas abertas: diferenças de 47% e 39% (sem WED) caíram para 18% e 19% (com WED) para K_T e K_Q , respectivamente. Esse comportamento sugere que a presença do WED contribui para mitigar os efeitos adversos da heterogeneidade do escoamento atrás do casco, aproximando o desempenho da condição idealizada.

Por outro lado, o ganho propulsivo foi parcialmente compensado por um aumento de 39% na resistência total ao avanço, influenciado principalmente pelo crescimento da resistência de pressão. Tal resultado difere do observado em aplicações oceânicas e pode ser atribuído às características hidrodinâmicas de cascos fluviais de pequena escala e baixo coeficiente de bloco, nas quais a interação entre o duto e o campo de pressão da popa potencializa a formação de arrasto de forma.

Conclui-se que, para este casco, o WED demonstrou potencial como dispositivo de equalização de fluxo, mas o benefício líquido em potência requerida foi limitado pelo incremento de arrasto. Esses achados reforçam que o projeto de um WED exige uma abordagem de otimização multivariada, equilibrando ganhos de eficiência e minimização de perdas parasitárias.

Recomenda-se que estudos futuros contemplem otimização geométrica paramétrica (diâmetro, ângulo de ataque, posição longitudinal) visando reduzir a resistência induzida, sem comprometer a função de equalização do escoamento. Ensaio experimentais em modelo físico são igualmente importantes para validar as previsões numéricas e

avaliar fenômenos adicionais, como vibração e suscetibilidade à cavitação tanto no hélice quanto no próprio duto.

5. Referências Bibliográficas

- [1] KUIPER, G. The Wageningen Propeller Series. Netherlands: MARIN, 1992.
- [2] C-ELIK, F. A numerical study for effectiveness of a wake equalizing duct. *Ocean Engineering*, v. 34, p. 2138-2145, 2007.
- [3] SCHNEEKLUTH, H. Wake equalizing duct. *The Naval Architect*, v. 103, p. 147-150, 1986.
- [4] FRIESCH, J.; JOHANNSEN, C. Propulsion optimization tests at high Reynolds numbers. *SNAME Transactions*, v. 102, p. 1-21, 1994.
- [5] FERZIGER, J. H.; PERIC, M. *Computational Methods for Fluid Dynamics*. 3rd ed. Springer, 2002.
- [6] GUL, Y.; KAYDIHAN, L.; CEHRELI, Z. N.; UCAR, G.; ESIRGEMEZ, E. CFD Application for hydrodynamic design of ships. *Naval Architect and Marine Technology*, v. 163, 2005.
- [7] KORKUT, E. A case study for the effect of a flow improvement device (a partial wake equalizing duct) on ship powering characteristics. *Ocean Engineering*, v. 33, n. 2, p. 205-218, 2006.
- [8] LAUNDER, B. E.; SPALDING, D. B. *Lectures in Mathematical Models of Turbulence*. Academic Press, 1972.
- [9] OK, J. P. Numerical investigation of scale effects of Schneekluth's duct. Ph.D. Thesis, Hamburg Technical University, Germany, 2004.
- [10] ABDEL-MAKSOUUD, M. Numerical and experimental study of cavitation behaviour of a propeller. *Sprechttag Kavitation*, Hamburg, 2003.